

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103364>

KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHNING INNOVATSION USUL VA VOSITALARI

Turg‘unboyeva Madina Xolmurza qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi magistranti

ANNOTATSIYA

Nutq bolaning bilish jarayoni, ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida shakllanishida yetakchi omil hisoblanadi. Tadqiqotda katta maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda qo‘llanilayotgan innovatsion usul va vositalarining samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy maqsadi maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida nutqni o‘stirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Tadqiqot davomida kuzatuv, suhbat, pedagogik tajriba -sinov ishlari hamda statistik tahlil metodlari qo‘llanildi. Natijalar innovatsion yondashuvlar bolalarda so‘z boyligining kengayishi, grammatik jihatdan to‘g‘ri nutqning shakllanishi va muloqat faolligining oshishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatganini tasdiqladi. Tadqiqot xulosalari amaliyotga tadbiq etish uchun tavsiya etildi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim, nutq rivoji, innovatsion metodlar, pedagogik texnologiya, interfaol vositalar, til kompetensiyasi, kommunikativ faoliyat, bolalar nutqi.

ABSTRACT

Speech plays a key role in children’s cognitive development, social adaptation, and personal formation. This study analyzed the effectiveness of innovative methods and tools for developing speech in senior preschool children. The main aim was to identify opportunities for speech development through modern pedagogical technologies in preschool education. Observation, interviews, pedagogical experiments, and statistical analysis methods were applied. The results confirmed that innovative approaches significantly improved vocabulary development, grammatical accuracy, and communicative activity. The findings are recommended for implementation in educational practice.

Keywords: preschool education, speech development, innovative methods, pedagogical technologies, interactive tools, language competence, communication skills, children’s speech.

KIRISH

“Til- tafakkurning quroli va jamiyat taraqqiyotining asosiy vositasidir”, degan mashhur ilmiy qarash pedagogika va psixologiya fanlarida keng e’tirof etilgan [6]. Ushbu fikr bolalar nutqini rivojlantirish masalasining dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Katta maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy rivojida eng muhim bosqich hisoblanib, aynan shu davrda so‘z boyligi, bog‘langan nutq va muloqat madaniyati faol shakllanadi[9].

Umumiy jihatdan qaralganda, maktabgacha ta’lim tizimida nutqni rivojlantirish an’anaviy usullar asosida olib boriladi. Xususiyl jihatdan esa zamonaviy talim talablari innovatsion yondashuvlarni qo‘llash zaruratini yuzaga keltirgan. Amaliyotda kuzatilayotgan muammo shundan iborat ediki, ayrim maktabgacha ta’lim tashkilotlarida nutqni rivojlantirish jarayonida interfaol va raqamli vositalardan yetarli darajada foydalanilmayotganligidir [5].

Shu munosabat bilan tadqiqot gipotezasi sifatida quyidagi fikr ilgari surildi: agar katta maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish jarayonida innovatsion usul va vositalar tizimli qo‘llanilsa, u holda bolalarning nutqiy kompetensiyasi an’anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq shakllanadi [8].

METODLAR

Tadqiqot 2025-2026 yillarda Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida joylashgan 6-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida olib borildi. Tadqiqot hududi bo‘yicha tuman maktabgacha ta’lim tashkilotlari tanlandi, tadqiqot areali esa katta maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlarini qamrab oldi. Tadqiqot obyekti sifatida bolalarning nutqiy faoliyati belgilandi. Tadqiqotda 40 nafar tarbiyalanuvchi ishtirok etdi.

20-nafar tarbiyalanuvchi -nazorat guruhi bu guruhda an’anaviy mashg‘ulotlar olib borildi.

20-nafar tarbiyalanuvchi -eksperimental guruh bu guruhda yangi metodikalar ishlab chiqilib shu asosda mashg‘ulotlar olib borildi.

Metodlar qatoriga pedagogik kuzatuv, suhbat, tajriba-sinov ishlari va diagnostik topshiriqlar kiritildi [4].Axoqiy mulohazalar asosida tadqiqot jarayonida bolalar va ota – onalarnig rozligi olingan, shaxsiy ma’lumotlar maxfiyligi ta’minlangan. Statistika tahlilda foiz ko‘rsatkichlari, taqqoslash usulidan foydalanildi.

Innovatsion usul va vositalar sifatida interfaol didaktik o‘yinlar, multimediyaga taqdimotlari, vizual kartochlar, raqamli audio va video materiallar, shuningdek, kommunikativ mashqlar tizimi qo‘llanildi . Ushbu vositalar mashg‘ulot mazmuniga moslashtirilgan holda, bosqichma-bosqich joriy etildi.

Statistik tahlil jarayonida olingan ma’lumotlar foiz ko‘rsatkichlari asosida qayta ishlanib, tajriba va nazorat guruhlari natijalari ko‘rib chiqildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion usullar qo'llangan tajriba guruhida bolalar so'z boyligi o'rtacha 25-30 foizga oshgani aniqlandi[6]. Bog'langan nutqni shakllantirish ko'rsatkichlari ketma-ket tahlil qilinganda, tajriba guruhidagi bolalar nazorat guruhiga nisbatan yuqori natija ko'rsatdi. Interfaol o'yinlar va raqamli vositalar bolalarning muloqatga kirishish faolligini sezilarli darajada oshirgani qayd etildi. Taqqoslab ko'rilganda tajriba guruhidagi bolalar so'z boyligi sezilarli darajada yuqori chiqdi, an'anaviy mashg'ulotga qaraganda inovatsion usullar bilan olib borilgan mashg'ulotlar samaraliroq ekanligi isbotlandi.

Bundan tashqari, interfaol o'yinlar va raqamli vositalar bolalarning muloqat faolligini oshirishga xizmat qilgani aniqlandi. Tajriba guruhidagi bolalarning mashg'ulotlarda faol ishtirok etish ko'rsatkichi 20 foizga oshgan, nutqiy tashabbus ko'rsatkich holatlari sezilarli darajada ko'paygan. Olingan natijalar statistik tahlil asosida qayta ishlanib, tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqning ishonchligi tasdiqlandi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion metodlar bolalarda nutqni faollashtirishga xizmat qiladi [7]. Tadqiqot davomida kuzatilga holatlar avvalgi ilmiy ishlardagi xulosalar bilan mos keldi [2-3]. Shu bilan birga, metodlarni tanlashda tarbiyachining kasbiy tayyorgarligi muhim omil ekanligi aniqlandi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, innovatsion yondashuvlar bolalarda so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish, gap tuzish va fikrni izchil bayon etish ko'nikmalarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, rolli o'yinlar va muommoli vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar bolalarning mustaqil fikrlashi rag'batlantiriladi. Ushbu natijalar avvalgi tadqiqotlarda keltirilgan ilmiy xulosalar bilan uyg'unlik kasb etgan.

Shuningdek tadqiqot natijalari tarbiyachi va bola o'rtasidagi samarali pedagogik hamkorlik nutqni rivojlantirishda muhim omil ekanligini tasdiqladi. Innovatsion metodlardan foydalanishda tarbiyachining metodik tayyorgarligi va ijodiy yondashuvi muhim ahamiyat kasb etgani aniqlandi [4]. Agar tarbiyachi interfaol metodlarni maqsadga muvofiq tanlay olsa hamda bolalarni mashg'ulotga qiziqtirsa, ta'lim jarayonini samaradorligi yanada oshishi aniqlandi.

Muhokama davomida ayrim cheklovlar ham aniqlanib qayd etildi. Jumladan texnik vositalarning yetishmasligi va tarbiyachilarning raqamli kompetensiyasining pastligi innovatsion metodlardan foydalanish samaradorligini pasaytirishi mumkinligi aniqlandi bu kabi vaziyatlar ta'lim sifati samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlandi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida metodik qo'llanmalarni

yangilash va pedagoglar uchun doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish hamda tarbiyachilar uchun AKT raqamli texnologiyalar kursi tashkil etish zarurligi aniqlandi.

Umuman olganda, muhokama qilingan natijalar innovatsion usul va vositalar katta maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda muhim pedagogik resurs ekanligini ko'rsatdi hamda tadqiqot natijalarining ishonchliligini tasdiqladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqotda katta maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion usul va vositalardan foydalanish yuqori samaradorlik bergani ilmiy asoslandi. Tadqiqot jarayonida ilgari surilgan gipoteza to'liq tasdiqlanib, innovatsion yondashuvlar bolalarning so'z boyligini kengaytirish, grammatik jihatdan to'g'ri va bog'langan nutqni shakllantirish hamda kommunikativ faolligini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatgani aniqlandi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli va interfaol vositalardan tizimli foydalanish bolalarda nutqiy motivatsiyani kuchaytirganligi, mustaqil fikr bildirish va muloqatga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirilganligi. Innovatsion metodlar tarbiyachi faoliyatining samaradorligini oshirgan holda ta'lim jarayonini qiziqarli va mazmunli tashkil etishga xizmat qilganligi isbotlandi.

Tadqiqot yakuniga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarini rejalashtirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish hamda metodik ta'minotni boyitish maqsadga muvofiq deb topildi. Olingan xulosalar maktabgacha ta'lim amaliyotida nutqni rivojlantirish sifatini oshirishga xizmat qilishi bilan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi."Talim to'g'risida"gi Qonun -Toshkent,2020 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari-Toshkent,2017-2023 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi.Davlat O'quv dasturi,-Toshkent,2022 yil.
4. Alimuhamedov A-Maktabgacha pedagogika-Toshkent :O'qituvchi ,2019 yil.
5. Abdullayeva M -Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari -Toshkent ,2020.
6. Boltaboyev B – Bolalar nutqini rivojlantirish metodikasi – Toshkent:Fan va texnologiya ,2021 yil.
7. Elkonin D -Bolalar rivojlanish psixologiyasi-Moskva Akademiya 2019 yil.
8. Ismoilova N. -Maktabgacha ta'limda interfaol metodlardan foydalanish ,Ta'lim va tarbiya -Toshkent ,2022 yil .
9. Vygotskiy L.S. Tafakkur va nutq -Moskva Pedagogika 2018 yil.